

InNoWest **Einfach machen!**

Gemeinsam nachhaltig und digital in Nord-West-Brandenburg.

Prototyping Sustainability – nachhaltige IT gestalten

Prototyping Sustainability – nachhaltige IT gestalten Agenda

InNoWest

Was euch erwartet:

- Nachhaltigkeit, Digitalisierung & IT – warum ist das wichtig?
- Umsetzung von Nachhaltigkeit in der IT – was sind einige der aktuellen Herausforderungen?
- Gemeinsame Gestaltung von nachhaltiger IT – wie könnte die Zukunft aussehen?
- Präsentation eurer Gestaltungsergebnisse mit Kaufabstimmung

Umfrage

- **Ziel:** Möglichkeiten wie der Konsum von digitalen Geräten und Diensten nachhaltig gestaltet werden kann erforschen
- **Umfrage:** Status Quo ermitteln
- Die Umfrage ist komplett **anonym**
- **Bitte gebe im Feld Pin die ersten beiden Buchstaben deines Vornamens, den 1. Buchstaben deines Nachnamens und deine Hausnummer an.**
Bsp. Friederike Lindauer, Hausnummer 19 --> FrL19
- **Merke dir deinen PIN bis zum Ende des Workshops auf.**
- Die Bearbeitung der Umfrage dauert nicht mehr als 10 Minuten.
- Antworte **ehrlich** und **unabhängig** auf die Fragen. Nur so können wir der Erfolg unserer Forschung richtig messen.

QR-Code

Lego-Spiel

- **Ziel:** eine individuelle IT-Nachhaltigkeitsbilanz zu messen
- **Worum geht's?**
 - anhand Ihres persönlichen Umgangs mit dem Smartphone (abgefragt m.H.v. einfachen Fragen)
 - wird eine individuelle IT-Nachhaltigkeitsbilanz (bzgl. CO₂, H₂O, Arbeitsbedingungen) gemessen
 - und durch „Legosteine-Türme“ materialisiert
- **Wie funktioniert's?**
 - um eine IT-Nachhaltigkeitsbilanz messen zu können, haben wir 6 Stationen vorbereitet
 - Sie zeigen, den Einfluss der täglichen Smartphone Nutzung auf CO₂ Emissionen, Wasserverbrauch und Arbeitsbedingungen je nach deinem Nutzungsverhalten.
- **Stationen**
 - CO₂, H₂O, Arbeitsbedingungen

Die Dimensionen der Nachhaltigkeit

InNoWest

Environmental Sustainability- Umweltverträglichkeit

“ Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, 2023

”

InNoWest

<https://www.sustain.ucla.edu/what-is-sustainability/>
<https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries-data.html>
<https://earth.org/what-is-sustainability/>

Social Sustainability - Sozialverträglichkeit

“ Beschreibung und Bewältigung positiver und negativer Auswirkungen von Systemen, Prozessen, Organisationen und Aktivitäten auf den Menschen und das gesellschaftliche Leben.

UN Global Compact

”

InNoWest

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814278-3.00004-2>
<https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social>
<https://www.adecesg.com/resources/faq/what-is-social-sustainability/>

Economic Sustainability – wirtschaftliche Tragfähigkeit

“ Wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht über [die Steigerung der Effizienz der Produktionsprozesse und] das Horten von Reichtum hinaus, indem ein ausgewogenes sektorübergreifendes Wachstum zwischen autonomen Sektoren in Verbindung mit einer kontinuierlichen Modernisierung der Produktionsprozesse angestrebt wird

(Mendes, 2009).

”

InNoWest

<https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21942-9.00012-1>

17 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung

InNoWest

Vereinten Nationen ein Zusammenschluss aus **193 Ländern** Setzen sich für **Frieden, Menschenrechte, Umweltschutz und Gerechtigkeit** in der Welt ein

Dimensionen der Nachhaltigkeit in Verknüpfung mit den SDG

Planet

Mensch

Profit

<https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/14412/Wertebasierte+Digitalisierung+f%C3%BCR+nachhaltige+Entwicklung+im+%C3%B6ffentlichen+Sektor>

“ **Informationstechnologie (IT) umfasst i.e.S. alle technischen Ressourcen, die der Generierung, Speicherung, Archivierung und Verwendung digitaler Informationen dienen. I.w.S. gehört auch die Übertragung der Informationen mittels Kommunikationstechnologie dazu.**

Gabler Lexikon

”

“ **Unter Digitalisierung verstehen wir digitale Umwandlung und Darstellung bzw. Durchführung von Information und Kommunikation oder die digitale Modifikation von Instrumenten, Geräten und Fahrzeugen.**

Gabler Lexikon

”

<https://www.gabler-banklexikon.de/definition/informationstechnologie-it-58827>

<https://cartlyapp.com/de/kann-die-digitalisierung-die-dekarbonisierung-beschleunigen/>

<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisierung-54195#:~:text=Der%20Begriff%20der%20Digitalisierung%20hat,dritte%20Revolution%20bekannt%20ist%2C%20bzw.>

CO2-Fußabdruck unseres digitalen Lebens

<https://www.oeko.de/blog/der-co2-fussabdruck-unseres-digitalen-lebensstils/>

Kärtchenspiel

- **Hardware**
 - Produktion
 - Nutzung
 - Entsorgung
- **Software**
 - Produktion
 - Nutzung
 - Entsorgung
- **Content**
- **Arbeitsbedingungen**

Lieferkette

Die Lieferkette

<https://www.sue-nrw.de/smart-mit-weltweiten-nebenwirkungen/>

1 NO POVERTY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Seltene Erden & Edelmetalle Abbau

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

15 LIFE ON LAND

Edelmetalle

InNoWest

A BREAKDOWN OF THE CRITICAL METALS IN A SMARTPHONE

Some vital metals used to build these devices are considered at risk due to geological scarcity, geopolitical issues or trade policy. This infographic details the critical metals that you carry in your pocket.

TOUCH SCREEN
It contains a thin layer of indium tin oxide, highly conductive and transparent, allowing the screen to function as a touch screen.

DISPLAY
The display contains several rare earth elements. Small quantities are used to produce the colors on the liquid crystal display. Some give the screen its glow.

ELECTRONICS
Nickel is used in electrical connections. Gallium is used in semiconductors. Tantalum is the major component of micro capacitors, used for filtering and frequency tuning.

CASING
Nickel reduces electromagnetic interference. Magnesium alloys are superior at electromagnetic interference (EMI) shielding.

BATTERY
The majority of smartphones use lithium-ion batteries.

MICROPHONE, SPEAKERS, VIBRATION UNIT
Nickel is used in the microphone diaphragm (that vibrates in response to sound waves). Alloys containing neodymium, praseodymium and gadolinium are used in the magnets contained in the speaker and microphone. Neodymium, terbium and dysprosium are used in the vibration unit.

Legend: ALKALI METAL, ALKALINE EARTH, TRANSITION METAL, BASIC METAL, LANTHANOID

Elements shown: In, Ni, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Mg, Ni, La, Pr, Eu, Gd, Tb, Dy, Ni, Ga, Ta, Li, Co, Ni

ELEMENTS
elements.visualcapitalist.com

The Earth's natural resources power our everyday lives. VC Elements breaks down the building blocks of the universe.

We live in a material world.

Source: University of Birmingham

(c) BGR/PrinzMayer

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420720301392>
<https://www.weforum.org/agenda/2021/08/this-visualization-breaks-down-the-metals-in-a-smartphone/>

Venezuela

15 Tote nach Einsturz von illegaler Goldmine

Stand: 22.02.2024 05:00 Uhr

Beim Einsturz einer illegalen Mine in einem abgelegenen Dschungelgebiet im Süden Venezuelas sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden bei dem Unglück mindestens elf Menschen verletzt. Die Bergungsarbeiten sind schwierig.

<https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/venezuela-goldmine-einsturz-100.html>

Seltene Erden Abbau

<https://www.ethicalconsumer.org/technology/global-supply-chain-mobile-phone>

<https://www.dw.com/de/der-kobaltbergbau-im-kongo-wirft-schatten-auf-die-tr%C3%A4ume-von-elektromobilit%C3%A4t/a-41369952>

Was machst du mit deinem alten Smartphone?

Das entspricht:

**210 Mio.
Handys in DE in
Schubladen**

**Ca. 6600
Tonnen
Aluminium**

**Ca. 1400
Tonnen
Kobalt**

**Ca. 140
Tonnen
Lithium**

**Ca. 3 Tonnen
Gold**

<https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Smartphones-Tablets-Laptops-300-Mio-Alt-Geraete-deutschen-Haushalten#>

Materialkosten

Was kostet das Material eines Smartphones?

Bsp. iPhone 6s

<https://www.bild.de/digital/smartphone-tablet/iphone-6s/was-kostet-das-iphone-6s-plus-42922636.bild.html>

Woher weiß ich, hinter welchen Smartphones eine Subvention steckt ?

InNoWest

XIAOMI Redmi A2 32 GB Black Dual SIM

Displaydiagonale
16.57 cm / 6.52 Zoll

Speicherkapazität
32 GB

Betriebssystem
Android (Go edition)

Prozessor
MediaTek Helio G36

UVP ~~109,90~~

79,99

inkl. MwSt. versandkostenfrei

- **Online verfügbar**
Lieferung 22.09.2023 - 25.09.2023
- **Abholung**
Bitte wählen Sie einen Markt aus **Markt auswählen**

SAMSUNG Galaxy A54 5G 128 GB Awesome Graphite Dual SIM

Displaydiagonale
16.31 cm / 6.4 Zoll

Speicherkapazität
128 GB

Betriebssystem
Android 13.0, One UI 5.1, KNOX 3.9

Prozessor
Exynos 1380 (S5E8835)

UVP ~~489,-~~

348,74

inkl. MwSt. versandkostenfrei
Bezahle in 12 Raten à 30,57 € (eff. Zins. P.a. 9.9%)**
Gesamtpreis 366.84 €

- **Online verfügbar**
Lieferung 22.09.2023 - 25.09.2023
- **Abholung**
Bitte wählen Sie einen Markt aus **Markt auswählen**

APPLE iPhone 13 128 GB Mitternacht Dual SIM

Displaydiagonale
15.4 cm / 6.1 Zoll

Speicherkapazität
128 GB

Betriebssystem
iOS 15

Prozessor
A15 Bionic Chip

729,-

inkl. MwSt. versandkostenfrei
Bezahle in 24 Raten à 33,46 € (eff. Zins. P.a. 9.9%)**
Gesamtpreis 803.04 €

- **Online verfügbar**
Lieferung 22.09.2023 - 25.09.2023
- **Abholung**
Bitte wählen Sie einen Markt aus **Markt auswählen**

<https://www.techwalls.com/production-costs-of-smartphones/>

<https://www.investopedia.com/financial-edge/0912/the-cost-of-making-an-iphone.aspx>

Subvention

Was ist eine Subvention?

→ Im IT-Sektor geht es aktuell um die Subventionen von Chips und Halbleitern

<https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/elektronik-abhaengigkeit-von-asien-beunruhigt-deutsche-unternehmen/28948946.html>

Chipfabrik

Fast zehn Milliarden Euro Förderung für Intel-Werk in Magdeburg

19. Juni 2023, 14:00 Uhr | Lesezeit: 2 min | 2 Kommentare

<https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/intel-chipfabrik-1.5947143>

Abfall

Abfall

<https://www.trendingtopics.eu/global-e-waste-monitor-so-viel-elektroschrott-wie-noch-nie/>
<https://www.cbsnews.com/news/the-tragic-cost-of-e-waste-and-new-efforts-to-recycle/>

Produktion

Produktion

<https://de.serlo.org/politik/79248/herstellung-eines-smartphones>

<https://www.notebookcheck.com/Xiaomi-Neue-Auftragshersteller-in-Indien-Steigerung-der-Smartphone-Produktion.524475.0.html>

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

Gesundheit

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

Augenerkrankungen, psychische Probleme, Haltungsschäden, psychische und physische Auswirkungen auf Arbeitnehmer

InNoWest

<https://www.androidauthority.com/owning-smartphone-human-environment-cost-656030/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC775532/>
<https://www.news-medical.net/health/Mental-Health-in-a-Digitalized-Workplace.aspx>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366948/>
<https://next.ergo.com/en/NWOW/2022/digitalisation-occupational-health-and-safety-OHS-virtual-augmented-reality-VR-AR-Home-Office-remote-video-conferencing-health-wearables.html>
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733986/IPOL_STU\(2022\)733986_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733986/IPOL_STU(2022)733986_EN.pdf)

Datenübertragung

Die Evolution der Webseiten Größe

<https://www.greentelligent.website/blog/co2-footprint/>
<https://www.keycdn.com/support/the-growth-of-web-page-size>

Software Nutzung, Webseiten

InNoWest

Wie hoch ist das „CO2 Gewicht“ einer Webseite?

Minimal Carbon Site 32MB:
<https://karlsruhedigital.minimalcarbon.site>

<https://karlsruhe.digital> 635MB

Energieverbrauch der Webseiten reduzieren:

- umweltschonende Webseiten (d.h. mit wenigen multimedialen Inhalten) nutzen
- Keine dynamischen Inhalte, wie Videos auf Autoplay oder dynamische Webfonts

<https://www.greentelligent.website/blog/co2-footprint/>

Content Moderation

Content Moderation in Sozialen Medien

InNoWest

Arbeit führt zu:

- Trauma → da alle mögliche Fälle zu sehen (sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Folter, Bestialität, Enthauptungen, Selbstmord und Mord)
- Weltweiter Verteilung wg. verschiedener Sprachen und günstiger Arbeitskräfte in anderen Ländern
- Die Arbeitserfahrung der Content Moderatoren ist nicht auf andere Arbeitsfelder übertragbar → ein Wechsel fast unmöglich

<https://www.theverge.com/2019/6/19/18681845/facebook-moderator-interviews-video-trauma-ptsd-cognizant-tampa>
<https://www.bbc.com/news/technology-42920554>
<https://www.cnet.com/tech/tech-industry/facebook-content-moderators-are-suffering-from-ptsd-claims-lawsuit/>
<https://restofworld.org/2024/content-moderators-jobs-pakistan/>

Mehr als 140 Content Moderatoren von Facebook Kenia wurden mit Posttraumatischer Belastungsstörung diagnostiziert

InNoWest

Content Moderatoren demonstrieren für ihre Rechte!

- 10 Stunden Schichten
- Enorm erhöhte Zahlen von posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen, Depressionen
- Außerdem steigt nach Beginn im Job die Wahrscheinlichkeit für Drogensucht, Alkoholsucht und Gebrauch von Schlaftabletten um mit den Inhalten fertig zu werden

→ Mitarbeitende betiteln die Tätigkeit als moderne Sklaverei

<https://www.theguardian.com/media/2024/dec/18/kenya-facebook-moderators-sue-after-diagnoses-of-severe-ptsd>

Fake News

Quelle: Facebook, <https://bit.ly/3yIXd9l> [Screenshot am 13.07.2021 | Education Innovation Lab], Bildnachweis/ Foto: Arbeitsvorlagen A5

21. August 2016 · 14

Kirche in München, sechs Neubürger urinieren an das christliche Gotteshaus. TEILEN das auch der letzte Gutmensch diese Sauerei mitbekommt. Respektlos und traurig, bin sprachlos. Stellt euch vor was die mit uns machen würden wenn wir selbiges an einer Moschee tun ?

14 8 Kommentare 23 Mal geteilt

Gefällt mir Kommentieren Teilen

Relevanteste zuerst

Nach der Tradition der orthodoxen Christen in Eritrea und Äthiopien gehen die Gläubigen oft nicht in die Kirche hinein, sondern beten draußen vor der Kirche. Sie lehnen sich an die Wand des Gotteshauses und beten. Die Männer auf diesem Bild beten gera... [Mehr ansehen](#)

Gefällt mir · Antworten · 1 J.

1 Antwort

Die Männer pinkeln nicht, sie beten.

Gefällt mir · Antworten · 4 J.

1

Ich habe Anstand und Respekt gelernt, aber keinen "Menschen" gegenüber, die es unserer Kultur nicht entgegenbringen.

Gefällt mir · Antworten · 4 J.

1

Kirchenschändung oder Fake News?

<https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320271/fake-news/>
https://www.boell.de/sites/default/files/2021-09/Selbstbestimmt_im_Netz_Fake_News_02_Anhang.pdf

Desinformation im Netz „Lasst uns hinterfragen, was wir teilen.“

InNoWest

Desinformation gilt als Bedrohung für unsere Gesellschaft.

Was kann ich tun:

1. Doppelter Quellen Check, berichtet eine andere seriöse Quelle auch darüber?
2. Geben die Bilder oder die Verlinkungen das wieder was der Text beschreibt?
3. Bei Social Media-Posts prüfen: passt Vorschau mit dem verlinkten Artikel zusammen.
4. Du bist dir unsicher? Dann schicke an www.internet-beschwerdestelle.de und teile die Nachricht nicht.

<https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/neue-telekom-kampagne-sensibilisiert-fuer-desinformation-1072508>

<https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/digest/>

<https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2024/februar/grosse-mehrheit-erkennt-in-desinformation-eine-gefahr-fuer-demokratie-und-zusammenhalt>

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/12/HateSpeech_Fake-News.pdf

Suchmaschine

Was macht eine Suchmaschine nachhaltig?

Hosting

- Co2 neutral
- Auf erneuerbaren Energien beruhend (Solar, Wasserkraft)

Gewinne

- Werden für innovative, soziale & wohltätige Zwecke gespendet
- Werden in Umweltschutz investiert
- Bäume gepflanzt

Datenschutz

- Keine Sammlung von Nutzerdaten
- Verschlüsselung der Suchanfragen
- Keine Cookies, keine Tracking-Tools
- Anonyme Suche

InNoWest

ECOSIA

GOOD

ekoru

lilo

<https://zeit---geist.de/magazin/nachhaltige-gruene-suchmaschinen/>

Click Worker

Click Worker

InNoWest

The screenshot shows the taskrabbit website interface. At the top, there is a navigation bar with the taskrabbit logo, a 'Dienste' menu, and buttons for 'Anmelden / Einloggen' and 'Werde ein Tasker'. Below the navigation, there is a search bar with the placeholder text 'Wobei brauchst du Hilfe?'. A horizontal menu of service categories is displayed, including 'Möbelmontage', 'Wand-Montage', 'Reparaturen im Haus', 'Reinigung', 'Umzug', 'Malerarbeiten', and 'Beliebt'. The 'Möbelmontage' category is highlighted. Below the menu, there are two filter buttons: 'Möbelmontage' and 'IKEA Montage'. A large image of a worker assembling furniture is shown, with a white overlay box containing the text 'Möbelmontage' and '✓ Auf- und Abbauen von Möbeln.'.

Typische Task Rabbit Aufgaben im App Bereich sind:

- Taggen
- Produktbeschreibungen
- Übersetzungen
- ...

<https://www.taskrabbit.de/>

Cloud

Was steckt hinter einer Cloud?

InNoWest

<https://coolinfographics.com/blog/2016/4/11/what-are-data-centers.html>

Was sind Probleme mit Daten/Rechenzentren im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?

InNoWest

<https://dallasinnovates.com/compass-datacenters-and-schneider-electric-partner-in-red-oak-to-build-prefab-data-center-infrastructure/>
<https://www.simslifecycle.com/infographics/data-centers/>

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

Doom Scrolling

7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

Was ist Doom Scrolling und wie hängt es mit Nachhaltigkeit zusammen?

Doom Scrolling hat nicht nur Einfluss auf deine Psyche sondern verbraucht...

233,38 gram CO2

28,15 liter Wasser

2187,9 mAh

= ist ein Phänomen, bei dem man ständig durch soziale Medien u. ä. scrollt oder surft, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, (und das besonders bei schlechten Nachrichten)

Bei einem durchschnittlichen Internetnutzen von 204 min am Tag.

<https://hsb-akademie.de/doomscrolling-problem-der-digitalisierten-neuzeit-und-wie-sie-es-ueberwinden/>
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168069/umfrage/taegliche-internetnutzung-durch-jugendliche/>

KI-Assistent

Die Anatomie eines Sprachassistenten

InNoWest

<https://www.theverge.com/2018/9/9/17832124/ai-artificial-intelligence-supply-chain-anatomy-of-ai-kate-crawford-interview>

Was hat ein KI-Assistent mit Nachhaltigkeit zu tun?

InNoWest

AI WATER FOOTPRINT
The researchers noted that for a simple conversation of roughly 20-50 questions and answers
ChatGPT needs to “drink”
A 500 ML BOTTLE OF WATER

Researchers warn that the figures may multiply several times over for the recently launched GPT-4 AI system, which boasts a larger model size.

The paper is yet to be peer reviewed

NEWS 18
creative

<https://www.moneycontrol.com/news/photos/technology/thirsty-ai-chatgpt-drinks-staggering-amount-of-water-to-answer-50-questions-10442101-2.html>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Making an image with generative AI uses as much energy as charging your phone

This is the first time the carbon emissions caused by using an AI model for different tasks have been calculated.

By **Melissa Heikkilä**

December 1, 2023

Quelle: <https://www.technologyreview.com/2023/12/01/1084189/making-an-image-with-generative-ai-uses-as-much-energy-as-charging-your-phone/>

Influencer Economy

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

Influencer Economy Segen oder Fluch?

InNoWest

Führende digitale Creator (von links): Kylie Jenner, Jimmy Donaldson alias "MrBeast" und Pamela Reif

<https://omr.com/de/daily/creator-economy>

<https://www.theguardian.com/fashion/2022/feb/24/hustle-and-hype-the-truth-about-the-influencer-economy>

Leitprinzipien der nachhaltigen IT

Wiederverwendbarkeit

Vermeidung Negativer Effekte

Ressourcenschonung

Sparsamkeit der Datenübertragung

Sparsamkeit der Datenspeicherung

Gesundheit und Zugänglichkeit

Zeit für eine
kurze PAUSE!

InNoWest

Nachhaltigkeit und Smartphone

- Smartphones können an jeder Phase der Lieferkette etwas nachhaltiger gemacht werden
 - Stichwort
 - Arbeitsbedingungen
 - Seltene Erden und Edelmetalle
 - Design

Nachhaltigkeit und Smartphone

- Wovon hängt Nachhaltigkeit eines Smartphones ab??
 - Auf natürliche Ressourcen mit fairem oder Zertifiziertem Abbau achten
 - Auf die Arbeitsbedingungen beim Abbau der Ressourcen und in der Produktion achten
 - Auf ein einfach reparierbares Design achten
 - Das Produkt im Design auf Langlebigkeit ausrichten
 - Überflüssige Produktdetails weg nehmen bspw. eine Kamera statt drei

Modulares Design = reparierbares Design

Nachhaltigkeit und Smartphone

Wovon hängt Nachhaltigkeit eines Smartphones ab??

- Auf Klima-schonenden Transport achten
- Klima freundliche Verpackung wählen bspw. kein Plastik
- Günstigen Reparaturservice anbieten
- Updates für das Smartphone lange bereitstellen

<https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogeraete/smartphones-tablets#gewusst-wie>
<https://www.it-recht-kanzlei.de/eu-energie-label-smartphones-tablets.html>

Nachhaltigkeit und Smartphone

Wovon hängt Nachhaltigkeit eines Smartphones ab??

- Recycling-Programm für Kunden anbieten
- Altgeräte aufkaufen
- Altgeräte korrekt entsorgen

Turn the device you have
into the one you want.

→ **Abfallmanagement** → **Verbrennung & Deponierung**

<https://medium.com/macoclock/experience-of-trade-in-apple-iphone-6a52f79a8b68>

Wie mache ich meine Webseite nachhaltiger?

InNoWest

1. Weniger Bilder oder geringere Auflösung

2. Videos nicht auf Autoplay

3. So wenig Werbung, Tracking & Cookies wie möglich

4. Wo möglich Verzicht auf dynamische Inhalte (Fotokarussell etc.)

5. System-schriftarten verwenden

- Wenn sehr viele Elemente auf der Seite vorhanden sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dienst oder Produkt gekauft wird:

<https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks-elements-reduce-conversion/>

As the number of elements — text, titles, images — on a page goes from 400 to 6,000, the probability of conversion drops **95%**.

Google/SOASTA Research, 2017.

Nachhaltigkeit und App

- Apps verbrauchen Energie bei:
 - App Speichern auf Server
 - Datenübertragung
 - Datennutzung
- Weniger gespeicherte Inhalte = nachhaltigeres Design

**Server in einem
Datenzentrum**

Datenübertragung

**Datennutzung über
die App**

Nachhaltigkeit und App

- Nachhaltiges App design ist einfach
- Ganz nach dem Motto: „Alles was du brauchst ist weniger“
 - Damit ist gemeint das weniger Funktionen und weniger Daten in der App nachhaltiger sind

InNoWest

https://www.researchgate.net/profile/Hans-Knud-Arndt/publication/279141699_Impact_of_Design_on_the_Sustainability_of_Mobile_Applications/links/55b89fba08aec0e5f439b234/Impact-of-Design-on-the-Sustainability-of-Mobile-Applications.pdf
<https://uxstudioteam.com/ux-blog/reduce-digital-carbon-footprint-through-ux-design/>

Wie kann ich eine App nachhaltiger designen ?

InNoWest

1. Hosting der Server bei Anbietern die 100% erneuerbare Energien nutzen

2. Auflösung von Videos, Bildern reduzieren & auf KI-generierte Inhalte verzichten

3. So wenig App-Meldungen wie möglich einbauen

4. Wo möglich Nacht-Modus verwenden dieser braucht weniger Energie

5. Optimierte die App für so wenig Klicks wie möglich

Design Thinking Motivation

InNoWest

„Mehr als 80 % der Umweltauswirkungen eines Produkts werden bereits in der Design-Phase bestimmt“.

Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions.
["A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe."](#) *European Commission, 2020.* (PDF)

Was erwartet dich heute?

InNoWest

1. Lerne über nachhaltiges IT-Design

2. Lerne dein Produkt und Kund:in kennen

3. Werde zum Nachhaltigkeitsdesigner:in

Produkt entwickeln- Prototyping

InNoWest

Persona (Kunde bzw. Kundin) festlegen

Hilft Dir dabei, die Bedürfnisse der Kunden bzw. Kundinnen zu verstehen.

- Ziele
- Motivation
- Frustration
- Generelle Beschreibung
- Lieblingsmarken

- ✓ Produkt ist so gestaltet, dass er seinen Zweck erfüllt
- ✓ Anforderungen der Persona wurden aufgenommen und im Prototyp umgesetzt

=> Können diese Anforderungen noch nachhaltiger umgesetzt werden und erfüllt das Produkt dann immer noch seinen Zweck?

Mock-up pro Produkt

Ein Mock-up ist eine Skizze oder ein gemalter Entwurf mit Beschriftungen.

Hier links sind die Design-Ideen für Marias Smartphone in einen Entwurf mit Beschriftungen verarbeitet.

Wie geht's weiter?

Für ein Produkt entscheiden

- Smartphone
- Webseite
- App

Aufgabe 1 bearbeiten:

- Wie soll das Produkt gestaltet sein?
- Welche Inhalte/ Eigenschaften soll das Produkt haben?
- Welche Inhalte/ Eigenschaften kommen durch die Persona dazu?

Aufgabe 2 bearbeiten:

- Inhalte und Eigenschaften des Produkts in einem Prototypen realisieren
- => Prototyp gestalten

Aufgabe 3 bearbeiten:

- Prüfen, ob die Inhalte bzw. Eigenschaften des Produkts nachhaltiger implementiert werden können
- Prototyp anpassen

Aufgabe 4:

- Präsentation erarbeiten

Gruppeneinteilung

InNoWest

Smartphone	Webseite	App
Gruppenname (Nr.)		

Aufgabe I – Ideen finden

- Entwickelt Design Ideen: Wie soll das Produkt aussehen? (Farbliche Gestaltung, Design, Inhalte, (no-)Gos, etc.)
- Schreibt diese auf
- Sucht euch 7 oder mehr Aussagen über eure Persona
- Welche Eigenschaften müssen im Produkt ergänzt werden, damit die Bedürfnisse der Persona aufgenommen werden können?

Aufgabe II – Mock-Up erstellen

- Stimmt über Eure Ideen für das Produkt ab- welche wollt ihr behalten?
- Wie können diese Ideen in Eurem Produkt umgesetzt werden?
- Schreibt die Ideen und ihre Umsetzung, die ihr behalten wollt auf Klebezettel auf und klebt diese passend auf die Mock-Up Vorlage
- Fügt mindestens 4 Ideen ein
- Prüft noch mal, ob die Bedürfnisse der Persona umgesetzt wurden

Aufgabe III – Prototyp auf Nachhaltigkeit prüfen

- Schaut Euch die Eigenschaften des Produkts bzw. Umsetzung der Inhalte und Anforderungen bei Eurem Mock-Up an
- Wie kann die Umsetzung nachhaltiger gestaltet werden?
- Tipp1: Geht die Liefer- bzw. Produktionskette des Produkts bis zur Anwendung durch
- Tipp2: Holt Euch den Nachhaltigkeitskatalog
- Passt Euer Mock-Up entsprechend an

1. Hosting der Server bei Anbietern die 100% erneuerbare Energien nutzen

2. Auflösung von Videos & Bildern reduzieren

3. So wenig App-Meldungen wie möglich einbauen

4. Wo möglich Nacht-Modus verwenden dieser braucht weniger Energie

5. Optimierte die App für so wenig Klicks wie möglich

1. Weniger Bilder oder geringere Auflösung

2. Videos nicht auf Autoplay

3. So wenig Werbung, Tracking & Cookies wie möglich

4. Wo möglich Verzicht auf dynamische Inhalte (Fotokarussell etc.)

5. System-schriftarten verwenden

Aufgabe IV – Präsentation vorbereiten

Füllt die Präsentationsvorlage aus

Bereitet Euren Mock-Up zum Vorstellen vor

- Welche Nachhaltigkeitsprinzipien habt ihr umgesetzt?
- Warum?
- Wie unterscheidet sich Euer Produkt von vergleichbaren Produkten auf dem Markt?

Bereitet eine Befragung für eure Mitschüler:innen vor:

- Würden eure Mitschüler:innen das Produkt kaufen?
 - Warum ja?
- Sammelt die Antworten und entscheidet, wie sie das von Euch entworfene Produkt beeinflussen können

Mittagspause!
Bis 12:30 Uhr

InNoWest

Checkliste für die Präsentation

- 7 Aussagen der Persona sind in Designideen verwandelt
- Die Aussagen sind auf dem Mock-Up eingezeichnet und beschriftet
- 4 der Designideen unterstützen die Nachhaltigkeit, und sind entsprechend im Mock-Up gekennzeichnet
- Die Präsentationsvorlage ist ausgefüllt
- Das Mock-Up liegt zur Präsentation bereit
- Die Präsentationsinhalte sind zwischen den Gruppenmitgliedern aufgeteilt

→ 3 min Präsentation + kurzes Feedback

Jeder von euch ist Teil der Jury.
--> Arbeitsblatt Jury

Präsentationen

Gruppe 1 - Smartphone

Gruppe 2 - Smartphone

Gruppe 1 - App

Gruppe 2 - App

Gruppe 1 - Webseite

Gruppe 2 - Webseite

Erinnerst du dich noch an die Umfrage am Anfang des Workshops ...

- Bitte vergiss nicht wieder **die PIN einzutragen**.
- **Bitte gebe im Feld Pin den ersten beiden Buchstaben deines Vornamens, den 1. Buchstaben deines Nachnamens und deine Hausnummer an.**
Bsp. Friederike Lindauer, Hausnummer 19 --> FrL19
- Antworte **ehrlich** und **unabhängig** auf die Fragen. Nur so können wir den Erfolg unserer Forschung richtig messen.
- **Wir sind auf die Antworten gespannt !**

QR-Code

Preisverleihung

- Preis für meistgekauftes Produkt
- Preis für das nachhaltigste Produkt

InNoWest

revina@th-brandenburg.de

friederike.lindauer@th-brandenburg.de

olga.levina@th-brandenburg.de

Vielen Dank für Deine Teilnahme!

